

Cambios en la lecto comprensión de textos a partir de la emergencia crítica de la IA: Uso de herramientas para trabajar con nuevas estrategias de lectura en el aula.

Esta encuesta se realiza con el fin de analizar la propuesta en general y los datos recolectados pueden ser usados con fines académicos.
Gracias por tu tiempo.

* Indica que la pregunta es obligatoria

1. ¿Trabajás como profesor? *

Marca solo un óvalo.

Si *Salta a la pregunta 3*

No *Salta a la pregunta 2*

Respecto a la investigación

2. ¿Sos investigador o haces investigación como estudiante o graduado? *

Marca solo un óvalo.

Si *Salta a la pregunta 6*

NO *Salta a la pregunta 7*

Sos docente en algún nivel educativo, por favor contanos un poco más.

3. ¿En qué nivel educativo?
(Podés elegir mas de una opción)

Selecciona todos los que correspondan.

- Profesor universitario
 Profesor en nivel secundario
 Profesor en nivel primario
 Otro: _____

4. ¿Cuál o cuales materias dictas? *

5. ¿Hace cuántos años ejerces la docencia? *
Por ejemplo, si hace dos años, complete la opción de 1 a 2 años.

Marca solo un óvalo.

- 1 a 2 años
 2 a 5 años
 5 a 10 años
 10 a 15 años
 mas de 15 años

Salta a la pregunta 2

Sos investigador o haces investigación, por favor, contanos un poco más. Gracias

6. ¿En qué área o temas realizas investigación? *

Respecto a tu edad y país donde te desempeñas laboralmente.

7. En que rango está tu edad *

Marca solo un óvalo.

18 a 23 años

24 a 30 años

31 a 40 años

41 a 50 años

51 a 60 años

61 a 70 años

más de 70

8. ¿En que país te desempeñas profesionalmente? *
(orden alfabético)

Selecciona todos los que correspondan.

- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Ecuador
- España
- México
- Paraguay
- Perú
- Uruguay
- Venezuela
- Otro: _____

Respecto a la lectura distante

9. ¿Habías oído hablar de la lectura distante? *

Marca solo un óvalo.

- Si
- No

10. ¿Habías usado previamente alguna de las estrategias de lectura distante vistas en el taller (aunque no con el término de lectura distante)? *

Marca solo un óvalo.

- Si *Salta a la pregunta 11*
- No *Salta a la pregunta 13*

Usaste previamente alguna de las estrategias de lectura distante vistas en el taller

11. ¿Cuál o cuales estrategias habías usado previamente? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Red de conocimiento (grafo)
- Nube de palabras
- Frecuencia relativa
- IA generativa de propósito general
- IA generativa acotada a un corpus que se carga
- Otro: _____

12. ¿Nos contás de que manera habías usado estas estrategias? para qué actividad, con que fin, en que materia, etc.

Respecto a la metodología en pasos

13. Considero que la metodología utilizada para generar actividades me ha permitido desarrollar mis conocimientos de manera efectiva *

Marca solo un óvalo.

- Muy de acuerdo
- De acuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- En desacuerdo
- Muy en desacuerdo

14. Las actividades generadas a través de esta metodología son relevantes para el aprendizaje *

Marca solo un óvalo.

- Muy de acuerdo
- De acuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- En desacuerdo
- Muy en desacuerdo

15. La metodología presentada me motivó para participar en las actividades propuestas *

Marca solo un óvalo.

- Muy de acuerdo
- De acuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- En desacuerdo
- Muy en desacuerdo

16. Las instrucciones para realizar las actividades eran claras y fáciles de entender *

Marca solo un óvalo.

- Muy de acuerdo
- De acuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- En desacuerdo
- Muy en desacuerdo

17. Tuve dificultades para comprender los objetivos de las actividades generadas por esta metodología *

Marca solo un óvalo.

- Muy de acuerdo
- De acuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- En desacuerdo
- Muy en desacuerdo

18. Creo que la metodología utilizada facilitó la comprensión de los contenidos*

Marca solo un óvalo.

- Muy de acuerdo
- De acuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- En desacuerdo
- Muy en desacuerdo

19. Considero que las actividades generadas a través de esta metodología son originales y novedosas *

Marca solo un óvalo.

- Muy de acuerdo
- De acuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- En desacuerdo
- Muy en desacuerdo

20. Esta metodología me permito explorar nuevas formas de enseñanza-aprendizaje *

Marca solo un óvalo.

- Muy de acuerdo
- De acuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- En desacuerdo
- Muy en desacuerdo

21. Esta metodología fomentó mi creatividad *

Marca solo un óvalo.

- Muy de acuerdo
- De acuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- En desacuerdo
- Muy en desacuerdo

22. La metodología utilizada es fácil de usar y aplicar en la práctica dentro del aula *

Marca solo un óvalo.

- Muy de acuerdo
- De acuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- En desacuerdo
- Muy en desacuerdo

23. Tuve dificultades técnicas al utilizar esta metodología *

Marca solo un óvalo.

- Muy de acuerdo
- De acuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- En desacuerdo
- Muy en desacuerdo

24. Esta metodología podría ser utilizada fácilmente por otros docentes o estudiantes *

Marca solo un óvalo.

- Muy de acuerdo
- De acuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- En desacuerdo
- Muy en desacuerdo

Respecto a la lectura distante en el nivel secundario

25. Considero que la lectura distante podría ser una herramienta efectiva para ayudar a los estudiantes de nivel secundario a comprender mejor los textos que leen. *

Marca solo un óvalo.

- Muy de acuerdo
- De acuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- En desacuerdo
- Muy en desacuerdo

26. Creo que los estudiantes podrían beneficiarse del uso de herramientas de lectura distante para analizar textos de manera más profunda y detallada *

Marca solo un óvalo.

- Muy de acuerdo
- De acuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- En desacuerdo
- Muy en desacuerdo

27. Considero que la lectura distante es una herramienta que puede complementar * y enriquecer las estrategias de enseñanza de la comprensión lectora que actualmente se utilizan.

Marca solo un óvalo.

- Muy de acuerdo
- De acuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- En desacuerdo
- Muy en desacuerdo

Tu opinión es muy importante para esta investigación

28. ¿En caso de considerarlo, de que manera modificarías la metodología?

29. ¿En general cual es tu opinión de la propuesta?

30. Si querés quedar en una lista de contactos que podría ser usada para interactuar respecto a este taller, dejanos tu email

(por ejemplo, mi email de contacto es alejandra.lliteras@lifia.info.unlp.edu.ar)

31. Dejanos todo comentario que consideres. Tu aporte es muy importante para nosotros.

Gracias.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

